

CONVENIENCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION

URZIYA JAKSIMOVA

Candidate of philological sciences, docent, the head of Uzbek language and foreign language department at TUIT named after Muhammad-Al-Khorezmi, Nuklus branch.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12187885>

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2024

Accepted: 19th June 2024

Online: 20th June 2024

KEYWORDS

Digital education, digital technology, digitization project, distance teaching, interactive teaching, knowledge, skill, free thinking, creativity, self education.

ABSTRACT

This article talks about the advantages and disadvantages of using digital technologies in higher education institutes, the use of digital technologies in the higher education system, and the analysis of the possible possibilities, which are aimed at developing educational process.

JOQARÍ TÁLIMDE CIFRLÍ TEXNOLOGIYALARDÍ QOLLANÍWDÍŇ QOLAYLIQLARÍ

URZIYA JAKSIMOVA

Muhammed al-Xorezmiy atındađı TITU Nókis filialı Ózbek tili hám shet tiller kafedrası baslıđı, filologiya ilimleriniń kandidatı, docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12187885>

ARTICLE INFO

Received: 14th June 2024

Accepted: 19th June 2024

Online: 20th June 2024

KEYWORDS

Cifrlı tálim, cifrlı texnologiya, cifrlastırıw joybarı, aralıqtan oqıtıw, interaktiv oqıtıw, bilim, kónlikpe, erkin pikirlew, dóretiwshilik qábilet, ózbetinshe tálim.

ABSTRACT

Bul maqalada joqarı tálimde cifrlı texnologiyalardan paydalanıwdıń abzallıqları hám qolaylıqları haqqında sóz etilip, joqarı bilimlendiriw sistemasında cifrlı texnologiyalardı qollanıw, olardıń múmkinshiliklerin analizlew tiykarında oqıw procesin rawajlandırıwdıń baslı bađdarların anıqlaw maqseti qoyılđan.

Házirgi dáwirde jámiyette cifrlı texnologiyalar turmıstıń barlıq tarawlarında, sonday-aq tálim procesiniń de tez pát penen rawajlanıwına xızmet etpekte. Respublikamızdıń xalqı, atap aytqanda jas óspirimlerden tartıp jasiullılardıń da sanasında cifrlı texnologiyalar arqalı jámiyettegi barlıq mashqalalardı sheshiw múmkin degen pikirdi qalıplestirip atır. Islep

shıǵarıw hám basqarıw processlerin cifrlastırıw jumısların ámelge asırılmaaqta. Cifrlardan paydalanıwǵa tiykarlanǵan hám de engizilgen texnologiyalardıń paydası menen etikalıq, jeke maǵlıwmatlardı qorǵawdıń huqıqıy tárepleri menen baylanıslı máseleler barǵan sayın kóbirek itibarǵa alınıp atır.

Sonlıqtan mámleketimiz Prezidenti Sh.Mirziyoev atap ótkenindey: “Rawajlanıwǵa erisiw ushın cifrlı bilimler hám zamanagóy informaciya texnologiyaların iyelewimiz zárúr hám shárt. Bul bizge rawajlanıwdıń eń qısqa jolınan barıw múmkinshiligin beredi. Mámleket hám jámiyet basqarıwı, sociallıq tarawda da cifrlı texnologiyalardı keń ámelde qollanıp, nátiyjelilikti asırıw, bir sóz benen aytqanda, adamlar turmısın keskin jaqsılaw múmkin. Cifrlı ekonomika bul bir ǵana iskerlik túri emes, bálki, isbilermenlik, óndiris obyektleri sapalı tálim hám xızmetler bolıp tabıladı. “Cifrlı” termini barlıq tarawlarda informaciya texnologiyalarınan aktiv paydalanıwdı ańlatadı.

Respublikamız joqarı bilimlendiriw sistemasında cifrlı texnologiyalardı qollanıw, olardıń múmkinshiliklerin analizlew tiykarında oqıw procesin rawajlandırıwdıń baslı baǵdarların anıqlaw maqseti qoyılıp, bunday jaǵdayda cifrlı texnologiyalardıń bilimlendiriw tarawında tek ǵana zárúrli orın iyelewi hám qanday formada engiziliwi boyınsha ilimiy izertlewler ámelge asırıldı. Izertlew usılları retinde joqarı tálimde cifrlı texnologiyalardı engiziwge ilimiy tiykarlanǵan jantasıwdı qalıplestiriwge tiyisli juwmaqlar shıǵarıwda normativ hújjetlerdi sistemalastırıw hám ulıwmalastırıwdan paydalanıldı. Elimizdegi joqarı oqıw orınları da zaman talabınan kelip shıqqan halda cifrlı texnologiyalardan paydalanıwdı jolǵa qoyıp atır. Bul processtiń ózi de mámleketimiz tálim sistemasında jańa basqısh baslanǵanın ańlatadı.

Házirgi dáwirde tálim sistemasında cifrlı texnologiyalardan paydalanıw tálim sapasın asırıw hám social belsendi jaslardı tárbiyalawda úlken áhmiyetke iye. Biz aldınǵı tálim baǵdarlamalarınıń dástúriy usılı yaǵnıy lekciyanı iri kólemli kitaplar hám qollanbalar arqalı ámelge asırılǵan formasında alıp barǵanbız. Bul bolsa óz gezeginde tálim sapasınıń elege shekem joqarı bolıwın támiyinlemegen. Házirgi waqıtta tálim sapasın kóteriwdе tálimdi cifrlastırıw procesi baslanǵan.[2]

Tálim sisteması búgingi kúnde cifrlı texnologiyalarǵa sáykeslesip atırǵanı hayran qalarlıq jaǵday emes, sebebi búgingi kúnde informaciya mákanında usınılıp atırǵan kóplegen materillardı tereń analizlew hám pedagogikalıq tiykarlaw ushın negiz bolıp xızmet etedi. Sońǵı jıllarda tálimdi “cifrlastırıw” máseleleri, onıń qalıplesiwine tásiiri boyınsha qandayda bir mámleketlik joybar yamasa sorawnama tiykarında izertlewler ótkerilmegenligi de zárúriyat bolıp esaplanadı. Sonıń menen birge, Internet sistemasındaǵı ortalıqtıń jaslar sanasına tásiriniń áhmiyeti húkimettiń, zamanagóy ǵalaba xabar qurallarınıń bayanatlarında, pedagogikalıq jámáátshilik dodalawlarında, magistrant hám izertlewshilerdiń izertlewlerinde de kóriwimiz múmkin.

Búgingi kúnde cifrlı texnologiyalar barlıq joqarı oqıw orınlarınıń tálim sistemasında qollanılıp, dástúriy emes tálim texnologiyalarınıń roli artıp baratırǵanı menen xarakterlenedi. Tálim alıwshı tárepinen olardıń járdemi menen bilimlerde ózlestiriw dástúriy texnologiyalarǵa qaraǵanda biraz tezlesedi. Bul texnologiyalar bilimlerde rawajlandırıw, iyelew hám tarqatıw xarakterin ózgertedi, úyrenilip atırǵan pánlerdiń mazmunın

tereñlestiriw hám keñeytiw, onı tez-tez jańalaw, natiyjeli oqıtıw usılların qollanıw, sonday-aq, hár bir shaxs ushın tálim alıw múmkinshiligin sezilerli dárejede keñeytiw imkaniyatın beredi.

Joqarı tálimde cıfrlı texnologiyalardı oqıtıw sapasın saqlağan halda nátiyjeli qollanıw ushın tómendegishe:

- respublikamızda Internet infrastrukturasını jaqsılawımız, mobil operatorlar tárepinen kórsetilgen xızmetler sapasın asırıwımız hám xalıqtıń, ásirese, student jaslardıń zamanagóy informaciya kommunikaciya texnologiyalarınıń sońǵı jetiskenliklerin ózlestiriwge múmkinshilikler jaratıp beriw;
- oqıw procesin shólkemlestiriwde cıfrlı texnologiyalardan paydalanıw kólemin keñeytiw hám informaciya resursları, oqıtıw quralları hám aralıqtan oqıtıw texnologiyaların rawajlandırıw, dóretiwshi studentlerdi joqarı oqıw ornınıń cıflastırıw joybarlarına tartıw;
- joqarı nátiyjelilikke iye cıfrlı qurılımlar menen úskenelengen strukturalar, oqıw auditoriyaları, laboratoriyalar, mediastudiyalar hám oraylardı shólkemlestiriw hám de bunday jaǵdayda arttırılǵan tájiriya tálim mákemelerinde qollanıw;
- zamanagóy informaciya-kommunikaciya texnologiyaları hám tálim texnologiyalarınıń bekkem integraciyasın támiyinlew, buǵan baylanıslı pedagog kadrlardıń kásiplik sheberligin úziksiz rawajlandırıp barıw ushın qosımsha sharayatlar jaratıw.
- interaktiv prezentaciya sistemalarınan paydalanıw, lekciya hám seminar sabaqları ushın internet penen baylanıslı halda interaktiv hám multimedialı prezentaciyalardı islep shıǵıw;
- real waqıt rejiminde interaktiv prezentaciya sistemaları, videokonferenciya sistemalar, virtual zallar, elektron resurslardan paydalanıp qálegen waqıtta aralıqtan oqıtıw procesin ámelge asırıw.
- cıfrlı didaktika hám cıfrlı tálim modellerin qollanıw, oqıtıwshılar hám studentler ushın joybarlar, diplom jumısları, ilimiy izertlewlerdi talqılaw ushın ilimiy veb-saytlar islep shıǵıw kerek.

Joqarı tálimde cıfrlı texnologiyalardıń áhmiyetli táreplerinen biri birge islesiwdi kúsheytiw qábileti bolıp tabıladı. Google Classroom, Microsoft Teams hám Zoom sıyaqlı onlayn platformalar járdeminde studentler fizikalıq jaylasıwına qaramastan, joybarlar ústinde sheriklik etiw, hújjetlerdi almasıw, bir-biri hám oqıtıwshıları menen ushırasıwı múmkin. Bul studentlerge sheriklikte nátiyjeli islew, pikir almasıw hám bir-birinen úyreniw imkaniyatın beredi.

Cıfrlı tálim texnologiyası studentlerge dúnyanıń qálegen ornınan tálim alıw múmkinshiligin jaratadı. Onlayn tálim dástúriy tálim resurslarınan paydalana almaytuǵın, uzaqta jaylasqan yamasa kem támiyinlengen ayaqlardaǵı studentler ushın múmkinshilikler jarattı. Onlayn kurslar hám baǵdarlamalar studentlerge óz tezligi hám kestesi boyınsha oqıw imkaniyatın beredi, bul bolsa jumıs yamasa shańaraq sıyaqlı basqa minnetlemelerge iye bolǵanlar ushın tálimdi jáne de qolaylastıradı.

Bunday elektron tálimniń tómendegishe xarakterli ózgeshelikleri qalıplestirilgen: tálimniń maslasıwshılıǵı (tálimniń individual grafigi); ekonomikalıq hám waqıt puxtalıǵı; biypul hám qálegen paydalanıwshı tálim alıwı ushın tarqatılauǵın elektron tálim resursları arqalı gárezetsiz tálim alıw múmkinshiligin beriw; oqıw yamasa jumıs ornınan sırtta tálim alıw múmkinshiligi; kontentten erkin paydalanıw múmkinshiligi; studentlerdiń informaciya

kompetenciylarına iye bolıwı; oqıtıwshı menen qálegen waqıtta kommunikaciyanıń túrli quralları (mobil telefon, smartfon, planshet) hám Internet tarmaǵı xızmetlerin (elektron pochta, chatlar, sociallıq tarmaqlar) arqalı ushırasıw múmkinshiligi; studentlerde gárezsizlik, ózin ózi basqarıw, juwapkerlik, uyımlasıw dárejesin asırıw, sonday-aq ózleriniń bilim bahalay alıw hám sheshiwshi qararlar qabıllaw múmkinshiligin qáleplestiriw; tálimniń úzliksizligi; elektron resurslar hám Internet tarmaǵı xızmetlerinen paydalanǵan halda basqa paydalanıwshılar menen erkin informaciya almasıwı arqalı birgelikte islew [1] sıyaqlı qásiyetleri atap ótilgen.

Biz cıfrlı texnologiyalardan paydalanıp tálim sıpatın jaqsılaǵan halda studentlerdiń búgingi kún talabı dárejesinde bilim alıwına erisemiz. Ómirimiz tikkellei texnika hám texnologiyalar menen baylanıslı bolǵanlıqtan tálim sapasın asırıw hám rawajlandırıw ushın texnologiyalardan zárúriyat sıpatında paydalanıw múmkinshiligi jaratıldı. Eger planshet tálim alıwdıń bir elementine aylansa, studentler oqıw procesine úlken qızıǵıwshılıq penen kirisedi. Bunıń menen klassik tálimdi birlestirip, nátiyjede oqıw procesi jaqsılanıp, bilim hám kónlikpelerdi ózlestiriw, tálim dárejesi hám kadrlardı tayarlaw nátiyjeliligi asadı. Bilimli áwlad, maman qánigeler - bul jámiyettiń keń kólemde rawajlanıwınıń girewi.

Tálimde cıfrlı texnologiyanıń eń zárúrlı abzallıqlarınan biri úyreniwdi jekelestiriw qábileti bolıp tabıladı. Texnologiyalar járdeminde oqıtıwshılar hár bir studenttiń ayrıqsha tálim usılı, qábileti hám qızıǵıwshılıqlarına sáykes keletuǵın individual sabaq jobaların jaratıw múmkin. Studentler óz tezliginde, waqtında hám ózleri qálegen ortalıqta úyreniw imkaniyatın beretuǵın kóplegen onlayn resurslar hám qurallardan paydalanıwı múmkin.

Joqarı tálimdi cıfrlastırıw studentler hám oqıtıwshılar arasında onlayn kórinistegi baylanıs integraciyasın rawajlandırıw menen birge studentlerdiń óz ústinde aldınǵı oqıw texnologiyalarınan paydalanǵan halda ózbetinshe islew kónlikpelerin qáleplestiredi. Bul házirgi rawajlanıw procesinde cıfrlastırıwdıń jańa tendenciyların tálim procesine qollanıwda áhmiyetke iye.

Joqarı tálimde cıfrlı texnologiyalardı úyreniw qızıqlı hám interaktiv túrde ámelge asırıladı. Doskalar hám sabaqlıqlar dáwiri ótti. Endi zamanagóy oqıw auditoriyaları cıfrlı qurılımlar, interaktiv doskalar hám studentlerge virtual básiyeler, viktorinalar hám oýınlarda qatnasıw imkaniyatın beretuǵın onlayn platformalar menen úskenelestirilgen. Bul qurallar tek ǵana úyreniwdi qızıqlı usılda jetkerip ǵana qoymay, bálki studentlerge maǵlıwmattı jaqsıraq saqlawǵa járdem beredi hám olardıń sın pikirlew hám mashqalalardı sheshiw kónlikpelerin asıradı.

Joqarı tálimde cıfrlı texnologiyalardıń kóplegen abzallıqları menen birge óz sheshimin tabıwı kerek bolǵan bazıbir mashqalalar da bar. Barlıq studentler kerekli cıfrlı qurılımlarǵa yamasa isenimli internet jalǵanıwına iye emes, bul bolsa úyreniw múmkinshiliklerindeki qıyınshılıqqa alıp keliwi múmkin. Sol sebepli barlıq studentler cıfrlı tálimde tolıq qatnasıw ushın zárúr cıfrlı texnologiyalardan paydalanıw múmkinshiligine iye bolıwın támiyinlew júdá zárúr.

Demek, joqarı tálimde cıfrlı texnologiyalardı qollanıwdıń áhmiyetin úyreniw arqalı tómendegishe juwmaqqa kelemiz:

- studentlar qaysi oqiw formasida talim alivina qaramastan qalegen jerde turip ham qalegen waqitta talim aliv mumkinshiliklerine iye boladi;
- studentlarda ozbetinshe talim procesinde internetten informaciya aliv ham onnan paydalaniv madeniyati qaliblesedi;
- sabaq procesinde cifrli texnologiyalardan paydalaniv talim sistemasin jaña basqishqa kóteredi;
- cifrli texnologiyalar waqit ham aqsha sarıplawdı keskin azaytadı;
- cifrli texnologiyalardan paydalaniv madeniyati studentti erkin pikirlewge, dóretiwshilik qábletin rawajlandırıwğa, informaciya almasıw, onı qayta islew, ulıwmalastırıw, juwmaq shıǵarıwğa úyretedi.

References:

1. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. –2021. –С. 476.
2. Mirzahmetova N. Raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida qo'llanilishi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal. VOLUME 2 | ISSUE 5/2 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7
3. Инновацион таълим технологиялари / Н.А.Муслимов, М.Х.Усмонбоева, Д.М.Сайфуров, А.Б.Тўраев. – Т.:“Сано-стандарт” нашриёти, 2015. – 60-б.
4. Цифровые технологии в образовании // <https://www.uchportal.ru/publ/30-1-0-10201#:~:text=>
5. Jaksimova U. Qaraqalpaq ádebiyatı sabaǵında mashqalalı oqıtıwdıń abzallığı. “Türkiy xalıqlar folklorı hám ádebiyatı tariyxı izertleniwiniń áhmiyetli máseleleri” atamasındaǵı online xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya. -Nókis, 2023. –B. 424-427
6. Jaksimova U. Dars jarayonida zamonaviy o'qitish usullarini qo'llash. “Ilim hám talim-tárbiyaniń áhmiyetli máseleleri” atamasında Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. - Nókis. 2019. – B. 438-441